

MINERAL VA ORGANIK O‘G‘ITLAR VA ULARNING ISHLATILISHI

Haydarov Bekzod Hamza o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filiali

Abdurimov Akbar Sayfiddinovich

Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filiali

Egamova Munira Qarshiboevna

Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749122>

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘g‘itlar, va ularning turlari, o‘simliklarning oziqlanishi uchun kerakli azotning asosiy manbai sifatida tutgan o‘rni asosida tashkil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Azotli o‘g‘itlar, ammiak-nitratli, tuproq kolloidlari, ammoniy nitrat, gigroskopik, mochevina.

MINERAL O‘G‘ITLAR. Azotli o‘g‘itlar o‘simliklarning oziqlanishi uchun kerakli azotning asosiy manbai nitrat kislotasi tuzlari va ammoniy tuzlaridir. Hozirgi vaqtda hamma davlatlarda azotli o‘g‘itlarning bir necha turi: ammiak-nitratli (ammiakli selitra, ohakliammiakli selitra, ammoniy sulfat-nitrat, suyuq ammiakatlar), ammiakli (ammoniy sulfat, ammoniy xlorid, suyuq ammiak, ammiakli suv, uglerodammiakatli, nitratli (natriyli selitra, kaltsiyli selitra), amidli (mochevina, kaltsiy sianamid), mochevina-formaldegid o‘g‘itlar ishlab chiqarilmoqda. Ammiak-nitratli o‘g‘itlar Ammiakli selitra NH_4NO_3 tarkibida 34,7% azot bo‘ladi. U juda gigroskopik, kuchli darajada zich yopishib qoladi. Ximiya sanoati qishloq xo‘jaligi uchun sharsimon va tangacha ko‘rinishidagi ammoniy nitrat ishlab chiqarmoqda. Bunday azotli o‘g‘itda eng kamida 34,7% azot bo‘ladi, namligi esa 1,0% dan oshmaydi. Ammoniy nitrat neytral yoki kuchsiz kislotali xossaga ega bo‘lishi kerak. Uni faqat quruq binoda saqlash lozim. Ammoniy nitrat tuproq namida tez va to‘liq eriydi. NH_4^+ va NO_3^- ionlarni ildizlar yaxshi singdiradi.

Almashinuvchi singdirish natijasida ammoniy ionlarini tuproq kolloidlari adsorbtsilaydi, NO_3^- - anioni esa eritmada 11 kaltsiy, magniy va boshqa ionlar bilan reaksiyaga kirishib tuzlar hosil qiladi. Shu sababli ammiakli selitra fiziologik kislotali o‘g‘itlar qatoriga kiritiladi. Ammiakli o‘g‘itlar Ammoniy sulfat $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ tarkibida 20,5—21 % azot bo‘ladi, u suvda yaxshi eriydi, saqlab qo‘yilganda bir oz yopishib qoladi. O‘g‘itning gigroskopikligi u qadar yuqori emas. Tuproqda

ammoniy sulfat tuproqning suyuq va qattiq fazalaridagi kationlar bilan almashinish reaksiyalariga tez kirishadi. Bunda ammoniy ionlarning anchagina qismi tuproqning singdiruvchi kompleksiga o`tadi, kam harakatchan bo`lib qoladi.

Nitrat azoti tuproq kolloidlari tomonidan yutilmaydi va erimaydigan birikmalar hosil qilmaydi, tuproq eritmasining o`zida qoladi. Ammoniy sulfatning qishloq xo`jalik ekinlariga ta`sirini kuchaytirish uchun kislotali chimli-podzol tuproqlarga ohak solish kerak. Bundan tashqari bu o`g`itni tuproqqa solish oldidan uni yanchilgan bo`r, ohaktosh, dolomit bilan neytrallashtirish foydalidir. Ammoniy xlorid fiziologik nordon o`g`it. Ammoniy karbonat $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ — kristall mahsulot, juda beqaror, u ochiq havoda ammiak ajratib parchalanadi va ammoniy gidrokarbonatga aylanadi. Bu o`g`itning tarkibida 17% azot bo`ladi. Suyuq ammiakli o`g`itlar qishloq xo`jaligida qattiq azotli o`g`itlar bilan bir qatorda suyuq azotli o`g`itlar ham: suvsiz (suyuq) ammiak, suvli ammiak (ammiakli suv), ammiakatlar ham ishlatiladi. Suvsiz ammiak tarkibida 82,3% azot bo`ladi. U tuproqqa solingandan keyin suyuq holatdan gazga aylanadi va tuproq namligiga yutilib, ammoniy gidroksid hosil qiladi. Ammiakli suv — ammiakning suvdagi eritmasi bo`lib uning ikki xil ishlab chiqariladi. Birinchi navi 20,5% azot (25% ammiak), ikkinchi navi 16% azot (20% ammiak) bo`ladi. Tuproqqa solingan ammiak tuproq kolloidlari bilan fizik-ximiyaviy bog`lanishga uchraydi.

Ammiakatlar tarkibida 30—35% azot bo`ladi. Ularni suyuq ammiakda ammiakli selitra, kaltsiyli selitrani yoki ammiakli selitra bilan mochevinani 13 birgalikda eritish yo`li bilan hosil qilinadi. Ammiakatlar ham asosan ammiak — nitratli o`g`itlarga o`xshash fizik-ximiyaviy xossalarga ega. Ularning tarkibida azot ammiak va nitrat shaklida bo`ladi. U suvda yaxshi eriydi, sezilarli darajada gigroskopik, namlik yuqori bo`lganda qayta kristallanib, yirik kristallarga aylanadi. Nitrat azoti tuproqlarda fizikximiyaviy singishlarga uchramaydi, u mikroorganizmlar tomonidan o`zlashtiriladi. Bu ishqoriy o`g`it. Uning tuproqqa ko`p marta solinishi gidrolitik va almashinuvchi kislotalilikni kamaytiradi, ammo tuproqning asoslarga to`yinganlik darajasini oshiradi.

Kaltsiyli selitra $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ tarkibida 13% azot bo`ladi. Kaltsiyli selitra — gigroskopik modda. Bu fiziologik kislotali o`g`it. Tarkibida amid shaklidagi azot bo`ladigan o`g`itlar Mochevina (karbamid) $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ azotga boy, uning tarkibidagi azot 46% ni tashkil qiladi. Bu esa mochevinani tuproqqa solishda uning bir tekis tushishini ta`minlashga alohida e`tibor berishni talab etadi. Mochevina turli xil ekinlarga solinadi. Kalsiy sianamid CaCN_2 tarkibida 19—21% azot bo`ladi. Bu qora yoki to`q kul rang nozik kukun holatdagi o`g`it. Kaltsiy sianamid — ishqoriy o`g`it.

Hozirgi vaqtda paxta terimi oldidan g`o`za bargini to`kish (defoliatsiya qilish) uchun ishlatiladi. Sianamid barglardagi xlorofillni buzadi, natijada barglar to`kiladi. Bu ish nextaning etilishini tezlashtiradi va paxta terish mashinalarining ishini engillashtiradi. Mochevina — formaldegid o`g`itlar Karbamidform— qiyin eriydigan azotli o`g`it. Uning tarkibida umumiy azot 37% dan 40% gacha bo`lib, shundan suvda eriydigan faqat 4— 10%. Mochevina-formaldegid smola sernam va sug`oriladigan erlar uchun istiqbolli o`g`it hisoblanadi.

Fosforli o`g`itlar. Fosforli o`g`itlarning hamma turi uch gruppaga: suvda eriydigan, faqat kuchsiz kislotalarda eriydigan, suvda erimaydigan va kuchsiz kislotalarda 14 yomon eriydigan o`g`itlarga bo`linadi. Eng ko`p qo`llaniladiganlari birinchi gruppaga fosforli o`g`itlar hisoblanadi. Kukunsimon superfosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ to`q kul rang (fosforitdan) yoki och kul rang (apatitdan) ko`rinishda bo`ladi. Tuproqqa solinganda kaltsiy digidrofosfat tuproq karbonatlari ta`sirida kaltsiy gidrofosfatga ancha tez aylanadi:

Bu reaksiya neytral tuproqlarda kuzatiladi. Karbonatlar ishtirokida bu o`zgarish qisman yana davom etadi:

Neytral tuproqlarda fosforning kaltsiy gidrofosfat va kaltsiy fosfat hosil qilib kimyoviy singishi tufayli u tuproqda kam harakatchan bo`lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nishonov M. “Maktabda kimyodan laboratoriya ishlari”. T. “O`qituvchi” 2005 y.
2. Zokirov X.X. Agrokimyo Toshkent “Universitet” 1998y.
3. Sudarina A.A. Orlova A.N “Ximiya qishloq xo`jaligida”. T. “O`qituvchi” 1989 y.
4. Musayev B.S. “Agrokimyo” Toshkent “Sharq” nashriyoti 2001 y